

Dono e testimonianza: un'aria di famiglia

Di Susy Zanardo

(riferimento documento di biografie con biografia n. 14)

Dono e testimonianza mi paiono due figure strettamente apparentate, se si intende la testimonianza nel senso dell'*attestazione* e *trasmissione* di un contenuto di sapere (di fede o conoscenza certa) e come *incarnazione* –nell'esperienza intima e nei comportamenti – di quello stesso contenuto

(creduto o saputo)¹. Per comprendere questa parentela – quest’aria di famiglia – occorre esplicitare il significato di dono. Comincerò pertanto a circoscrivere tale figura mettendone in luce alcune costanti formali, per interrogarmi sulla possibile intersezione fra i due campi semantici.

Introducendo il dono, mi richiamo alla lezione di Marcel Mauss che, nel suo celebre *Saggio sul dono* (1923-24)², lo descrive come una forma relazionale complessa: un ibrido di obbligo e libertà, reciprocità e gratuità. Non si possono qui analizzare singolarmente i termini né la tensione dinamica tra le due coppie di opposti; tuttavia, per illustrare la tesi proposta, è sufficiente un cenno per ciascuna dimensione.

Per *obbligo* si intendono le cornici formali delle varie pratiche di dono culturalmente consolidate e accolte entro un dato contesto spazio-temporale (per esempio, l’offerta del caffè nella cultura italiana, le feste e gli inviti a condividere il cibo nelle diverse tradizioni, lo scambio dei doni nelle festività delle varie confessioni religiose). Tali cornici individuano la dimensione rituale delle relazioni di dono, disciplinata da un complesso di norme in certa misura vincolanti che regolano la forma relazionale dello scambio di doni (nelle società arcaiche come in quelle moderne). La dimensione della *libertà* introduce, invece, la capacità di reinterpretare questa catena di vincoli, assegnandole un senso personale e relazionale, a contatto con la propria vita, storia, aspirazioni, desideri e fragilità. Nella tensione fra le due dimensioni polari, il dono risulta pertanto un atto di re-invenzione, ovvero l’immissione del proprio respiro nella tessitura della storia condivisa o nel corpo della tradizione (di cui si può dare testimonianza).

Per rappresentare poi la polarità di reciprocità e gratuità, possiamo ricorrere – accogliendo la suggestione di Paul Ricoeur³ – all’immagine di due assi di un ipotetico piano cartesiano: l’asse orizzontale della *reciprocità* descrive il bisogno umano di appartenere a un contesto, ossia di ricevere – una volta venuti al mondo – una seconda nascita (vale a dire una nascita culturale), segnata dal riconoscimento di chi ci accoglie in seno a una comunità.

L’asse verticale invoca invece la *gratuità* ovvero la dimensione del per-altri. Essa può essere significata in molti modi; ne scelgo due particolarmente suggestivi: Victor Frankl individua nell’auto-trascendenza l’elemento costitutivo dell’umano comune, in quanto tensione a uscire da sé stessi e superarsi, in direzione di un compito da onorare o un ideale da realizzare o qualcuno da amare o una testimonianza cui prestare fede⁴. Luisa Muraro⁵ descrive il per-altri nei termini di una mancanza strutturale dell’umano, chiamato a farsi spazio affinché l’altro/l’altra possano abitare presso di lui/lei. La mancanza rinvia così all’eros platonico⁶ quale corsa inesausta del desiderio verso il bene infinito alla cui luce appaiono tanto la povertà (penia)

¹ Per lo sviluppo del significato di testimonianza come memoria e tradizione, rinvio con piacere al testo di Sergio Daniele Donati, *Testimoni della parola: tra pensiero ebraico e poesia*.

² M. Mauss, *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche* (1923-24), Einaudi, Torino 2000.

³ P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento. Tre studi* (2004), Raffaello Cortina, Milano 2005.

⁴ V. E. Frankl, *Alla ricerca di un significato della vita* (1952-1972), Mursia, Milano 2016.

⁵ L. Muraro, *Il dio delle donne*, Mondadori, Milano 2003; Ead., *Al mercato della felicità. La forza irrinunciabile del desiderio*, Mondadori, Milano 2009.

⁶ Platone, *Il Simposio*, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000.

quanto l'inventività (poros) dell'umano, che sta con un piede confitto nel limite (nella plastica ricezione provvisoria delle forme) e un altro che già risale verso il cielo, aspirando a uno sguardo secondo il tutto.

I nostri doni stanno sempre da qualche parte fra le dimensioni polari descritte. Essi, infatti, riflettono la tensione del desiderio che, proteso in avanti, si colora di speranza, e l'impasto delle nostre ambivalenze che ci convocano dinanzi alle più penose zone d'ombra. In questo modo, le esperienze di dono, internamente intessute di «squilibri gratificanti, ma anche penosi», descrivono l'estetica e la drammatica delle nostre relazioni⁷.

Per condensare il complesso gioco di intrecci fra simboli e persone all'opera nel dono di Mauss, propongo – rielaborandola – la definizione dell'antropologo francese Marcel Hénaff⁸: il dono è il gesto di *ricoscimento della persona d'altri* (in quanto libertà che resiste a ogni presa oggettivante) attraverso la *mediazione di un oggetto* (o di un simbolo o di un bene materiale o immateriale) nella speranza di un *legame sociale*.

Il riconoscimento triangola allora su un oggetto che rappresenta l'individuazione simbolica di chi dona; infatti, secondo Hénaff, l'essere umano ha scoperto che poteva prelevare qualcosa che gli era caro e offrirlo come pegno e simbolo di sé. Ora, in questa triangolazione (in quel terzo che è l'oggetto, intenzionato non per il suo valore d'uso o di scambio, ma per il suo valore di legame), le due parti (individuali o collettive) stabiliscono un'alleanza, un patto, un'intenzionalità condivisa, un noi agente. L'oggetto del dono è anche e sempre un simbolo: è certamente più del dato, cioè va al di là del visibile e riflette la capacità umana di «immaginare altrimenti»⁹ e di sporgere rispetto al qui e ora, inserendo il dato in una trama di senso di cui l'umano è un instancabile cercatore. L'oggetto del dono, poi, può essere (e più spesso è) una pratica (come nel dono del sapere o della parola o della memoria o della testimonianza) e, più profondamente, è il dono di sé come kenosi (Filippesi 2,7) o come ritrazione, all'opera per esempio nel dono del tempo, il quale non mi appartiene, ma è al più intimo di me¹⁰.

Resta da chiederci perché l'essere umano abbia selezionato il gesto del dono per stringere alleanze e cooperare. Intrecciando la lettura di Mauss con quelle di Hénaff, Alain Caillé e Jacques Godbout¹¹, osservo che l'altro essere umano mi è massimamente simile, in quanto orizzonte spalancato sul tutto, e al contempo massimamente estraneo, in quanto connotato da un'altra storia, altre aspirazioni, altre ferite: potrebbe abbandonare la partita o persino aggredirmi. In questa condizione, sospesa tra l'attesa e il timore, la disparità e la reciprocità, l'invocazione di relazione e la tentazione dell'assoggettamento, il dono rappresenta quel gesto, pratica o forma relazionale che *lega e libera* al tempo stesso: lega liberando l'altro dall'obbligo

⁷ P. Sequeri, *L'umano alla prova. Soggetto, identità, limite*, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 132.

⁸ M. Hénaff, *Il prezzo della verità. Il dono, il denaro, la filosofia* (2002), Città aperta, Enna 2006.

⁹ R. Madera, *L'animale visionario. Elogio del radicalismo*, il Saggiatore, Milano 1999.

¹⁰ J. Derrida, *Donare il tempo. La moneta falsa* (1991), Raffaello Cortina, Milano 1996.

¹¹ A. Caillé, *Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono* (1998), Bollati Boringhieri, Torino 1998; J.T. Godbout (con la collaborazione di A. Caillé), *Lo spirito del dono* (1992), Bollati Boringhieri, Torino 1998.

di corrispondere mentre lo invita a un'analogia risposta. In questa reciprocità di movimenti, fatti di ritrazione e invocazione, accade di trasformare la diffidenza in fiducia, l'incertezza in un legame che, pur essendo atteso, resta indecidibile nella misura in cui salvaguarda la libera risposta dell'altro/a.

In modo non dissimile da ciò che accade nelle relazioni di dono, la testimonianza triangola chi la offre e chi la riceve su un contenuto che trascende i due, ma a cui il testimone – nella misura in cui incarna il contenuto, lo manifesta e performa nel proprio agire – offre un'impronta originale. Così accresciuto, l'oggetto della testimonianza è consegnato al destinatario che a sua volta, mentre lo riceve, lo può vivificare e rimettere in circolo. Accettando di dare testimonianza, il testimone si iscrive in una storia più grande di lui: una storia che gli ha dato le parole per pensarsi e le pratiche per muoversi nel mondo, ma che è filtrata dalla luce singolare del suo volto. Secondo il grado della sua vulnerabilità e pienezza, ma anche delle congiunture storiche e della volontà ricettiva di altri, il testimone – come il donatore – rilascia nel tessuto sociale dei semi di continuità e di creatività che, al di là dei suoi disegni e del suo angolo di visuale, possiedono una gestazione autonoma nelle pieghe della storia.

Occorre ora delucidare il tipo di reciprocità in gioco in questo mutuo riconoscimento simbolico che il dono rappresenta, per verificare come si applichi alla dinamica del testimoniare. Tale reciprocità è esplicitata dalla nozione di *hau* che Mauss riprende dalle parole del saggio maori Tamati Ranaipiri, informatore di Elsdon Best. Lo *hau* è il vento, il respiro, lo spirito, la forza simbolica e spirituale che informa l'oggetto (o la pratica o il sapere) e lo trasforma in un «legame di anime», secondo le parole di Mauss. Nel dono, colei o colui che dona mette sé stessa/o (conoscenze, aspirazioni, ambiguità, fragilità...) nella cosa donata, la quale acquista l'impronta del donatore cui rimane permanentemente legata pur passando di mano in mano, di bocca in bocca. L'oggetto o il sapere narrano allora della storia fra di noi, del male che ci facciamo e del desiderio che nutriamo in reciprocità, delle ferite e delle promesse, in modo proporzionale al legame fra donatore e donatario, fra chi dà e chi riceve testimonianza. In fondo, si tratta di un'esperienza diffusa: l'oggetto o il sapere appartenuto e ricevuto da una persona cara racchiude e sprigiona una cascata di ricordi, racconti, sentimenti, che nutrono la trama della nostra storia e il senso di noi stessi. Se nel dono è raccolto lo spirito del donatore, così come nel racconto si dispiega quello del testimone, allora colui o colei che lo accolgono acconsentono a un con-tatto con l'anima del donatore. Ne viene che il dono/testimonianza è il luogo in cui la tua anima si mescola con la mia; i miei sogni, il mio respiro, la mia carne si mescolano con i tuoi.

Ora, di questo tipo di reciprocità contenuta nello *hau*, il saggio maori dice due cose. La prima: il dono va restituito; non mi è lecito trattenerlo. Non posso interrompere la circolazione di questa forza e mescolanza di anime senza che me ne venga del male, persino la morte, che potremmo interpretare come una morte simbolica (il deperimento di sé) e sociale (l'interruzione del legame). Il dono non restituito mi perseguita, imprigiona, indebolisce, soffoca. Se blocco il respiro del dono, se smetto di darne testimonianza, esso si spegne e spegne la mia stessa esistenza sociale, così che mi ritrovo fra le mani le mie paure, i fantasmi, le proiezioni, le immagini ingrandite e deformate di me stessa, la mia buia disperazione. In modo analogo, nel Vangelo di Matteo (25, 14-30), si narra di un uomo che, ricevuto un talento dal suo signore, anziché metterlo a frutto, lo seppellisce per paura di perderlo; ed è proprio il gesto del trattenerlo che lo condanna alla perdita di sé. Anche nella parabola del talento sepolto, come nello *hau* melanesiano, il dono è un compito da custodire e una responsabilità cui adempiere generosamente. Arrestare la sua forza significa rendersi incapaci di entrare nel circolo della vita, proprio come interrompere la trasmissione della testimonianza significa perderne la storia e, con essa, perdersi come suoi attori.

C'è un secondo e decisivo punto nella narrazione del saggio maori: la trasmissione del dono non è mai fra due termini esclusivi (che si scambiano una proprietà), ma prevede l'intervento di una terza parte sociale (che parimenti dà vita e futuro alla testimonianza). Perciò, non necessariamente restituisco indietro il dono/testimonianza a colei o colui che me lo ha consegnato, ma più radicalmente sono chiamata a trasmetterlo in avanti, affidandolo ad altri a venire. In tal modo si forma una rete di scambi incrociati e di legami che alimentano il tessuto sociale. Ce ne offre una conferma lo stesso Mauss quando scrive: «la vita sociale e comunitaria è un dare e un prendere, *una corrente ininterrotta* e rivolta in ogni direzione di doni offerti, ricevuti, ricambiati»¹².

Qual è dunque il grado di parentela fra dono e testimonianza? Per esplicitarlo, riprendo da Michael Tomasello l'intuizione secondo la quale la «caratteristica più peculiare» dell'umano «è l'elevato grado (e le nuove forme) di cooperazione»¹³. Una tale cooperazione, che ha permesso ai membri della specie umana di sopravvivere ed evolvere verso forme complesse di cognizione e socialità, si sviluppa secondo due dimensioni della cultura: una dimensione coordinativa (i membri di un gruppo si coordinano attraverso «strutture cooperative auto-create»); e una trasmissiva che passa alle generazioni successive il corpo di credenze, norme, simboli e istituzioni. Ora, il dono e la testimonianza contemplan entrambe le dimensioni.

Sul piano coordinativo o orizzontale: si dona e si trasmette il flusso della memoria «per collegarsi, mettersi in presa con la vita, far circolare le cose in un sistema vivente, far parte della catena, trasmettere, sentire che non si è soli e che si appartiene, che si fa parte di qualcosa di più vasto»¹⁴. In questo senso, alla cifra dell'interesse, sottesa alla massimizzazione del profitto individuale, si sostituisce la cifra dell'inter-essere, ovvero dell'interconnessione e interdipendenza di ogni essere vivente che abita la Terra. Lo si coglie in un bel detto maori che compare nel *Saggio sul dono*: «Le nostre feste sono simili al movimento dell'ago che serve a unire le parti della copertura di paglia per fare un solo tetto, una sola parola»¹⁵. Il legame del dono e quello della testimonianza sono simili al movimento di cucitura della trama che realizza la casa comune (l'ecumene), raccolta in «una sola parola». In questa «sola parola» (resa dai testimoni) è possibile sentire l'eco del logos, verbo-parola-senso come capacità di intendere e di intendersi¹⁶ o come con-senso, cioè comunità di ricerca del senso e condizione trascendentale del comunicare: infatti, anche quando si dissente, lo si può fare sulla base di un con-sentire più originario (nell'assumere una direzione di senso)¹⁷. Il legame del dono e quello della testimonianza appaiono allora come il luogo di tessitura di libertà reciproche e incommensurabili che, nel legarsi, si danno senso: significano sé nell'incontro con altri in una tensione eu-topica come luogo del vivere e convivere in pienezza e giustizia¹⁸.

¹² M. Mauss, *Saggio sul dono*, cit., p. 48, corsivo mio.

¹³ M. Tomasello, *Diventare umani*, Raffaello Cortina, Milano 2019, p. 4.

¹⁴ J. Godbout, *Il linguaggio del dono, Il linguaggio del dono* (1996), Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 28.

¹⁵ M. Mauss, *Saggio sul dono*, cit., pp. 33-34.

¹⁶ F. Jullien, *L'identità culturale non esiste* (2016), Einaudi, Torino 2018.

¹⁷ R. Madera, *La comunità della ricerca di senso come bene comune*, in C. Vigna - E. Bonan (a cura di), *Multiculturalismo e interculturalità. L'etica in questione*, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 59-72.

¹⁸ R. Madera, *Il metodo biografico. Come formazione, cura, filosofia*, Raffaello Cortina, Milano 2022.

Vengo infine al dono-testimonianza come trasmissione intergenerazionale. A monte: ognuno entra nella vita come colui o colei che è stato preceduto dal dono della testimonianza. E impara a rimettere in circolo solo chi riesce a trasformare il ricevere non in un prendere possesso, ma in un accogliere nell'intimità del proprio essere. È allora che si introietta l'oggetto buono (il dono di testimoni e maestri), lo si nutre con la propria vita e lo si lascia rivivere attraverso sé. Accade così che il vissuto di gratitudine, quale «memoria morale dell'umanità»¹⁹, esperito come la piega interna della gratuità/generosità, divenga «una delle espressioni più evidenti della capacità di amare»²⁰, in quanto lenta assimilazione dei gesti di cura e riconoscimento.

A valle: il dono-testimonianza adotta il principio della reciprocità aperta e transitiva, il quale prescrive di offrire liberamente qualcosa a qualcuno affinché lei o lui possano, a propria volta, trasmetterlo ad altri e solo eventualmente a me. È quanto avviene, per esempio, nel dono del sapere e nella pratica della testimonianza: essi sono offerti affinché l'altro infonda loro il proprio respiro, li rivesta con le proprie parole e li immetta in altri circoli reciprocanti.

La testimonianza possiede perciò la stoffa etica della donazione come trasmissione dello spirito del dono e circolazione di senso che, aprendo gli scrigni della storia condivisa, li passa al setaccio della propria sensibilità. Attinge perciò alla propria fonte sorgiva e la lavora, auscultando fibra per fibra il proprio sentire e addestrandosi a sentire il sentire degli altri. Accade allora che, a un certo punto, dalla periferia della coscienza, dove si affolla il sovrappiù di immagini e significati ancora disorganizzati e caotici, si raccolga e condensi un grumo di senso, in quanto orizzonte di ispirazione e cura concreta offerti a chi li vorrà accogliere.

¹⁹ G. Simmel, *La gratitudine. Un tentativo sociologico* (1907), in *Sull'intimità*, Armando Editore, Roma 2004, p. 93.

²⁰ M. Klein, *Invidia e gratitudine* (1957), Martinelli, Firenze 1985, p. 30.